

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ARTHUR V. PASCUA

Instructor III

University of Northern Philippines

arthur.pascua@unp.edu.ph

AI SA KLASE: GINHAWA AT BABALA

Sa silid-aralan, pumasok ang bago,
Makina ng dunong, likha ng tao.
Ai ang ngalan, mabilis ang tulong,
Katuwang ng guro sa hamon ng panahon.

Madali ang galaw ng pananaliksik,
Aralin ay bukas, sagot ay mabilis.
Mag-aaral ay gabay sa bawat hakbang,
Teknolohiya'y ilaw sa landas ng dunong.

Mga teksto't datos agad nakukuha,
Mga ideya'y lumalawak ang mukha.
Sa pagsusulat, sa paggawa ng tala,
Ai ang gabay na mabilis sumama.

Ngunit sa ginhawang hatid nitong bago,
May banta ring dulot kung sobra ang tiwala.
Kung isip ay sanay sa pabrika ng sagot,
Kritisismong tunay baka'y malimot.

Pagkat kaalaman, di laging sapat,
Kung wala ang gabay ng pusong tapat.
Ang guro'y higit sa dunong na bigay,
Siya'y aruga't dangal sa bawat buhay.

Kung Ai'y gawing kapalit ng tao,
Baka mawala ang dangal sa mundo.
Walang lambing, malasakit o giliw,
Na kay guro lamang tunay nagbubukal.

Kaya't nararapat timbangin ang gamit,

Makina'y tulong, huwag gawing alipin.
Sa tao pa rin nagmumula ang wagas,
Aral at asal na tunay na lakas.

Al sa klase'y ginhawa't babala,
Kung gagamitin nang mayroong balanse.
Kasangkapang bago, huwag kalilimutan,
Na guro pa rin ang ilaw ng lipunan..

